

F O L I A S

PARA CANTAR Á LAS DAMAS, DANDOLES
 noticia de los amores sus Enamorados, con todo lo
 demas que verá el curioso Letor.

Escuchad Deydad querida,
 si acaso no te molesto,
 oírás del corazon mio
 las ansias, y los tormentos.

Aqui he venido à cantar,
 y á explicarte mi dolor,
 porque te duelas de mi,
 y cese tanto rigor.

Desde aquella vez primera,
 que en tu presencia me ví,
 el corazon, vida, y alma
 à tu obediencia rendí.

Pero si yo me rendí,
 no es fuerza mi lealtad;
 pues solø con tu hermosura
 arrastras mi voluntad.

Mas no es mucho que me arrastre
 lo hermoso de tu beldad,
 si de Cupido has tomado
 las flechas para matar.

Esto no puedo negarlo,
 testigo es mi corazon,
 que aqui lo tienes herido
 con saetas de tu amor.

Tu amor me tiene rendido,
 y no puedo sosegar,
 el suspirar me da alivio,
 mas no puedo suspirar.

Suspiros, porque quereys
 salir del corazon triste,
 si sabeis que à donde vays,
 para jamas os reciben?

Due-

Mucho siente la prision
aquel que ha sido leal,
que le paguen el cariño
con una grande impiedad.

Señora, con tu favor
pagame mi voluntad,
mira, que si es al contrario,
el mundo te culpará.

Me quejaré de tu cielo,
dandole dos mil querellas,
à los montes, y à los campos,
à los prados, y à las selvas.

A las plantas, y à las aves,
à los Signos, y Planetas,
y todos te culparán,
porque no tienes clemencia.

Mal haya quien quiere bien,
y quien pone su aficion
en quien no le corresponde
à un ardimiento de amor.

No me despido, Señora,
de tu hermosura, y belleza;
para morir, ó vivir
solo aguardo tu respuesta.

A Dios, dueño de mi vida,
à Dios, hechizo del alma,
à Dios, norte de mi amor,
à Dios, mar de mi esperanza.

No te puedo escribir mas,
porque se me abrasa el pecho
en los ardientes volcanes
del fuego de mis recelos,

SATIRA

GRACIOSA, Y ENTRETENIDA.

Que trate yo à mi muger
conforme à mi estado, y ser,
y la quiera como à mi;
bueno; eso si, si, si.

Mas porque mucho la quiera;
se muestre muy bachillera,
y mande mas que no yo;
palo; eso no, no, no.

Que yo su esclavo me llame,
y como à esposa la ame,

pues para tal la escogí;
que me place; aqueso si, si, si.

Pero que salga galana,
oy bien, y mejor mañana,
con ropa que otro le dió;
malo; eso no, no, no.

Que se vaya à la comedia,
y que yo pague por ella,
y se siente junto à mi;
bueno; eso si, si, si.

Pero

Mucho siente la prision
aquel que ha sido leal,
que le paguen el cariño
con una grande impiedad.

Señora, con tu favor
pagame mi voluntad,
mira, que si es al contrario,
el mundo te culpará.

Me quejaré de tu cielo,
dandole dos mil querellas,
à los montes, y à los campos,
à los prados, y à las selvas.

A las plantas, y à las aves,
à los Signos, y Planetas,
y todos te culparán,
porque no tienes clemencia.

Mal haya quien quiere bien,
y quien pone su aficion
en quien no le corresponde
à un ardimiento de amor.

No me despido, Señora,
de tu hermosura, y belleza;
para morir, ó vivir
solo aguardo tu respuesta.

A Dios, dueño de mi vida,
à Dios, hechizo del alma,
à Dios, norte de mi amor,
à Dios, mar de mi esperanza.

No te puedo escribir mas,
porque se me abrasa el pecho
en los ardientes volcanes
del fuego de mis recelos,

SATIRA

GRACIOSA, Y ENTRETENIDA.

Que trate yo à mi muger
conforme à mi estado, y ser,
y la quiera como à mi;
bueno; eso si, si, si.

Mas porque mucho la quiera;
se muestre muy bachillera,
y mande mas que no yo;
palo; eso no, no, no.

Que yo su esclavo me llame,
y como à esposa la ame,

pues para tal la escogí;
que me place; aqueso si, si, si.

Pero que salga galana,
oy bien, y mejor mañana,
con ropa que otro le dió;
malo; eso no, no, no.

Que se vaya à la comedia,
y que yo pague por ella,
y se siente junto à mi;
bueno; eso si, si, si.

Pero

Pero yo por ella honrado,
me busque, y me dé su lado
el que jamas me lo dió;
puñaladas; eso no, no, no.

Que vaya á ver á mi Madre
á la casa de mi Padre,
y que se esté quieta allí;
bueno; eso si, si, si.

Mas que salga con meneos,
sin saber en sus paseos
si con alguien platicó;
latigazo; eso no, no, no.

Y que estando á la mesa,
sea amiga, ó corteza,
coma lo que yo comí;
buen provecho; eso si, si, si.

Mas que todo el año quiera
comer cabrito, y ternera,
y que tenga el nombre yo;
cuerno; esto no, no, no,

Que la calze el Zapatero,
y que se lleve el dinero
que para el caso le dí;
bueno; eso si, si, si.

Pero que guarde la pella,
y que se trate con ella,
porque el diablo sopló;
lasnazos; eso no, no, no.

Que las mas Pascuas del año,
aunque á mi bolsa haga daño,
quiera cazuela mongí;
bueno; eso si, si, si.

Mas que se haga zorrита,
y con lo que á mi me quita,
trague más que gano yo,
valadre; eso no, no, no.

Que pruebe el Sastre el justillo
por defuera del tontillo,
sin tocar al puleví;
bueno; eso si, si, si.

Mas que venga por ventura
el Sastron, y su figura,
y me haga un que sé yo;
trabucazo; eso no, no, no.

Mira bien la satirilla,
no dejen tener calzones,
darles buenos coscorrones,
quebrarles una costilla.

Barcelona: En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis,
en la calle de Cottoners.